

O‘SMIRLARDA METABOLIK SINDROMNING CHASTOTASI VA KLINIK KO‘RINISHINING XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

¹M.I. Sultanova., ²M.R. Xudayberganov

^{1,2}Педиатрия ва неонатология кафедраси Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185973>

Annotatsiya. *Metabolik sindrom (MS) - metabolik, gormonal va klinik patologiyalarning majmuasidir. Insulinga rezistentlik (IR) va kompensator giperinsulinemiya asos bulgan yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishidagi kuchli xavf omili xisoblanadi. Ba‘zi tadqiqotchilarnig ta‘biri bilan aytganda, bugungi kundagi MS "mu‘l-ku‘llik" sindromi sifatida ham talqin qiliniyapti. JSST mutaxassislari MS tarqalishiga oid bugungi kundagi vaziyatni quyidagicha baxoladi. Biz 21-asrning sanoati rivojlangan mamlakatlarni qamrab olayatgan yangi pandemiyaga duch kelmoqdamiz. MS ning tarqalishi qandli diabetning tarqalishidan ikki barobar yuqori va keyingi 50 yil ichida uning usish sur‘ati 25% ga oshishi kutilmoqda.*

Аннотация. *Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс метаболических, гормональных и клинических патологий. Резистентность к инсулину (IR) и компенсаторная гиперинсулинемия являются сильными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, лежащих в основе. По мнению некоторых исследователей, сегодняшний МС также интерпретируется как синдром "изобилия". Эксперты ВОЗ рассматривают сегодняшнюю ситуацию с распространенностью МС следующим образом. "Мы сталкиваемся с новой пандемией, охватывающей промышленно развитые страны 21 века. Распространенность рассеянного склероза более чем в два раза превышает распространенность диабета, и ожидается, что в течение следующих 50 лет темпы его роста увеличатся на 25%".*

Abstract. *Metabolic syndrome (MS) is a complex of metabolic, hormonal and clinical pathologies. Insulin resistance (IR) and compensatory hyperinsulinemia are strong risk factors for underlying cardiovascular diseases. According to some researchers, today's MS is also interpreted as a syndrome of "abundance". WHO experts consider the current situation with the prevalence of MS as follows. We are facing a new pandemic sweeping the industrialized countries of the 21st century. The prevalence of multiple sclerosis is more than twice that of diabetes, and its growth rate is expected to increase by 25% over the next 50 years.*

KIRISH

Metabolik kasalliklar, o'ziga xos klinik ko'rinishlar bilan birgalikda turli sindromlarga ega bolib bu uzoq vaqtdan beri butun dunyo shifokorlarining e'tiborini tortib kelmoqda. Miloddan avvalgi 4-asrda Buyuk Gippokrat sindromlar klassifikatsiyasini tasvirlab bergan, 1922 yilda F. Lang arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorni kuzatadi. [15]. Kuzatish davomida arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorlar kasalligini, semirish bilan bog'liqligi takidladi va semirish ketish uglevod almashinuvining buzilishi va qondagi glyukoza darajasining oshishi bilan bog'liqligini tushuntirib berdi. Duglas bilan 1923 yilda E. Kaylin gipertoniya va gipertenziyani birlashtirgan sindrom haqida xabar berdi. Bu sindrom gipertoniya, giperqlikemiya va giperurikemiyaning kombinatsiyasi edi [2,5,8].

Reaven G.M. ning insulinga rezistentlik (IR), arterial gipertenziya (AG), dislipidemiya, 2-tipli qandli diabet (QD-2) larning o‘zaro ta’siri va boshqa ular bilan bog‘liq metabolik buzilishlarning tavsiflaganidan beri va "metabolik sindrom" (MS) atamasining ilmiy tibbiy

adaboyotlarga kiritilishi bilan ham mutaxassislarining bu muammoga qiziqishi to'xtovsiz davom etmoqda va agar ilgari ushbu sindrom orttirilgan metabolik kasalliklar va nosog'lom turmush tarzi kontekstida ko'rib chiqilgan bo'lsa, keyinchalik MS rivojlanishi va perinatal davr patologiyasi o'rtasida bog'liqlik o'rnatildi.

Tug'ilganda homiladorlik yoshiga nisbatan ham past, ham ortiqcha tana vazn bilan tug'ilganlarda, yoshi kattargandan keyin MS, QD-2 va AG rivojlanishi uchun xavf omili bo'lib xizmat qilishi isbotlangan. Bundan tashqari, bolada MS rivojlanishining xavf omillari onada qandli diabet (shu jumladan, homiladorlik diabeti) va semizlikning mavjudligi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda metabolik buzilishlarning kelib chiqishi ildizi erta yoshga borib tarqalishi sir emas, bolalar populyatsiyasida MS ning tarkibiy qismlarining (semizlik, AG, glyukozaga tolerantlikning buzilish - GTB) tarqalishining yuqoriligi va ularda yoshi kattargandan keyin metabolik buzilishlar va yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga salbiy ta'siri, mazkur yosh guruhidan boshlab ushbu muammoni o'rganish va MSni davolash va oldini olish bo'yicha yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarbligini belgilaydi.

Bolalikda metabolik sindromning tarqalishi umumiy populyatsiyada 4 dan 28,7% gacha va semirib ketgan bolalar hamda o'smirlar orasida sezilarli darajada yuqori. Bunday sezilarli tarqoqlik, ehtimol, MS diagnostikasida yagona yondashuvning yo'qligi bilan bog'liq va bunda qarama-qarshilik ham diagnostika belgilariga, ham ularni aniqlashning chegara nuqtalariga (ayniqsa, semizlik va AG diagnostikasi mezonlari) tegishlidir [12,15]. MS kelib chiqishi negizida asosiy bo'lgan abdominal semizlik (AS) rolini hisobga olgan holda, ko'pchilik tadqiqotchilar MS ning uchun asosiy diagnostika mezoni sifatida 90- sentil bo'lgan bel aylanasi (BA) dan foydalanishni taklif qilishdi. Gipertenziyaga kelsak, essensial gipertenziyadan farqli o'laroq, ko'pchilik mualliflar MS bilan og'rigan bemorlar uchun qon bosimining diagnostik darajasi sifatida tegishli jins va yosh uchun 90-sentilni qabul qiladilar, bu Amerika pediatriya akademiyasining bolalar va o'smirlari AG diagnostikasi va davolash bo'yicha 4-ma'ruzasida tavsiya qilingan gipertenziya oldi holatiga mos keladi [2,5,8].

Bolalar va o'smirlarda ushbu ko'rsatkichning me'yoriy qiymatlari masalasi munozaralidir. Voyaga yetgan bemorlarda uning qiymati odatda 2,27 dan oshmaydi; ortiqcha vaznli o'smirlarda HOMA indeksining 3,5 dan ortiq qiymatini IR belgisi sifatida qabul qilinadi; bunda tashxis qo'yish uchun HOMA-IR indeksining 75-sentilligi qo'llaniladi. Profilaktik choralar (bunda birinchi navbatda turmush tarzi va ovqatlanishni o'zgartirishni o'z ichiga oladi) oshgan sistolik AQB va semizlik epizodlari bilan kombinatsiyasiga ega yuqori havf guruhi hisoblangan bolalar va o'smirlar uchun ko'rsatma hisoblanadi.

Ortiqcha vaznli bolalar va o'smirlarda MS diagnostikasi uchun skrining dasturlari qiyuda keltirilgan omillarning ikkitasini o'z ichiga olishi kerak:

- 1- yoki 2-darajali qarindoshligi bor qarindoshlarda QD-2 holatlari;
- IR belgilari (acanthosis nigricans, AG, dislipidemiya, tuxumdon polikistozi sindromi);
- ayrim etnik guruhlarga mansublik (bolalar va o'smirlardagi metabolik sindromni davolash. Oxirgi 3 yil ichida metabolik sindromning turli xil aspektlari tog'risida 3600 maqola chop etilgan[17].Kattalar aholisi (30-69 yosh)o'rtasida MS 15-25%, 70 yoshdan kattalar o'rtasida 40-45%, 20-30 yoshdagilarda 5-10% holatlarda uchraydi. Ms yuqori chastotasi kattalar populyatsiyasida 25% egallaydi. Ayniqsa, bu holat katta yoshlilarda semizlik kasalligiga uchraganlar ortasida 80%, 2-toifa qantli diabet va arteriyal gipertenziyada -60% tarqalgan.

Hozirgi vaqtdagi epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra Ms tarqalganlik chastotasi amerikalik o'smirlar o'rtasida 4% dan 7,6% gacha uchraydi. Semizlik kasalligiga uchragan bolalar va o'smirlar o'rtasida esa Ms keskin oshib 30-50% ni tashkil etadi Insulin rezistentlik hozirgi vaqda

Ms ning asosiy patogenik faktor hisoblanadi [16]. IR sabablari har xil bo‘lib, genetik va atrof-muhit omillarini o‘z ichiga oladi. IR sindromining qo‘zg‘atuvchi patofiziologik mexanizmi insulinda sezgir to‘qimalarning ekzogen yoki endogen insulina reaksiyasining pasayishi bo‘lib, to‘qimalarga glyukoza yetkazib berishning pa‘sayishiga olib keladi [12,14].

Pankreatik hujayralar tomonidan insulinning kompensatsion sintezi va sekretsiyasi kuchayadi. Metabolik sindrom rivojlanishida eng asosiy rolni insulin rezistentlik, giperinsulinemiya yoki semizlik qaysi biri egalashi tog‘risida haligacha munozoralar olib borilmoqda. Qorin boshlig‘ida lokalizatsiya qilingaan yog‘ to‘qimlarinin‘ o‘ziga xos faoliyati haqida dalillar mavjud. Vitseral mintaqadagi yog‘ to‘qimalari glyukokortikoid, androgen, va β -adrenoreseptorlarning eng yoqori zichligiga ega, bu esa insulin retseptorlarinin zichligadan pastroqdir.

Vitseral yog‘ to‘qimalarining lipotsitlari yuqori lipolitik faollik va insullining antilipolitik ta‘sirining past samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu glyukozadan foydalanishning ko‘payishiga, lipoliz va lipogenezning faollashishiga olib keladi, bu esa erkin yog‘ kislotalari darajasining normaga nisbaran 20-30 barovar oshishiga yordam beradi. Natijada jigarga kiradigan erkin yog‘ kislotalarining yoqori konsentratsiyasi ta‘sirida , giperqlikemiya, giperinsulinemiya, va insulin rezistentlik yuzaga keladi, bu esa triglitseridlar hosil bo‘lishining oshoshiga va yoqori zichlikdagi lipoprotein xolesterin darajasining pasayishiga olib keladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish kerakki metabolik sindromning asosiy mezonlariga yondashish dinamikasini tahlil qilish so‘ngi bir necha o‘n yilliklarda tub o‘zgarishlar aniqlanmagan. Ammo metabolik kasallik belgilarining patogenetik mexanizmlari va ular bilan birga keladigan holatlar spektri batafsilroq o‘rganildi.

Metabolik sindromning asosiy belgilari sifatida semizlik, uglevodlar almashuvining buzilishi, artereial gipertenziya, insulin rezistentlik ko‘riladi. O‘rganish na‘tijalari shuni ko‘rsatadiki giperghomosisteinemiya organizmdagi ko‘plab patologik o‘zgarishlarning sababidir, chunki u tromb hosil bo‘lishining kuchayishiga va endotelial disfunktsiyaning rivojlanishiga olib keladi.

Demak, giperghosistemiya ateroskleroz, yurak- qon tomir kasalliklari, qandli diabet patogenezida ha‘m katta ahamiyatga ega. Shu sababli giperghomosisteinemiyaning metabolik sindrom rivojlanishida asosiy komponentlardan biri sifatida qarashimiz mumkin. Ghomosisteining metabolik sindrom rivojlanishiga ta‘siri jahon tadqiqotlari na‘tijalarida aniq ko‘rsatilmagan bu savol hozirgi kunda ochiqlicha qolmoqda va bu holat ghomosisteinning metabolik sindromga ta‘sirini o‘rganish, kasallikni davolash usullarini yana da o‘rganish va yangi metodlarni qidirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Агарков С. Ф., Толстикова Е. А. Сравнительная оценка липидограммы, лептина адипонектинемии у подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом //Здоровье ребенка. – 2015. – №. 7 (67). – С. 93-96.
2. Алымбаев Э. Ш. и др. Распространенность метаболического синдрома среди детей и подростков с ожирением //Вестник кыргызско-российского славянского университета. – 2014. – Т. 14. – №. 5. – С. 15-17.
3. Альмуханова А. Б. и др. Предикторы развития метаболического синдрома среди подростков //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2021. – №. 1. – С. 81-85.

4. Альмуханова А. Б. и др. Распространенность метаболического синдрома у детей и подростков (обзор литературы) //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2021. – №. 1. – С. 78-80.
5. Бекезин В. В. Окислительный стресс на фоне ожирения-ранний маркер метаболического синдрома у детей и подростков //Смоленский медицинский альманах. – 2016. – №. 3. – С. 6-13.
6. Болотова Н. В. и др. Состояние сосудистой стенки у детей и подростков с метаболическим синдромом //Проблемы эндокринологии. – 2014. – Т. 60. – №. 2. – С. 8-12.
7. Булавко Я. Э. и др. Формирование метаболического синдрома в детском возрасте: теоретические и прикладные клинические аспекты //Педиатр. – 2019. – Т. 10. – №. 4. – С. 64-75.
8. Воропай Л. А. и др. Особенности метаболического синдрома у подростков //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – Т. 62. – №. 4. – С. 160-160.
9. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α -липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. №. 10 (51). С. 69-72.
10. Григорьев К. И. и др. Метаболический синдром у детей и подростков //Вопросы детской диетологии. – 2017. – Т. 15. – №. 6. – С. 53-58.
11. Громова О. А. и др. Роль магния в формировании метаболического синдрома, коррекции избыточного веса и ожирения у детей и подростков //Педиатрия. – 2014. – Т. 2. – №. 93. – С. 123-133.
12. Дюсупова А. А. и др. Ранняя диагностика метаболического синдрома у детей и подростков города Семей //Наука и здравоохранение.– 2018. –№. 2. С. 42-53.
13. Жукова Т. В. и др. Гигиенические критерии риска развития метаболического синдрома //Здоровье населения и среда обитания. – 2016. – №. 2 (275).С. 15-17.
14. Жуковская Е. В., Спичак И. И. Метаболический синдром у детей и подростков со злокачественными новообразованиями //Онкопедиатрия. – 2015. – Т. 2. – №. 3. – С. 268.
15. Захарова И. Н. и др. Метаболический синдром у детей и подростков определение. Критерии диагностики //Медицинский совет. – 2016. – №. 16. – С. 103-109.
16. Захарова И. Н. и др. Метаболический синдром у детей и подростков принципы лечения //Медицинский совет. – 2017. – №. 1. – С. 204-211.
17. Иващенко И. Н. Исследование механизмов терморегуляции детей и подростков с метаболическим синдромом //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – №. 96. – С. 799-808.